

**BUYUK MUTAFAKKIRNING BEBAHO ILMIY MEROSI VA
UNING O'RGANILISHI MASALALARI**

Ismatulla Murodovich To'xtarov

falsafa fanlari nomzodi,

Farg'ona politexnika instituti dotsenti

Tel: +998901650124

elyor6233@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada o'rta asrning buyuk astronom olimi Ahmad Farg'oniyning boy ilmiy merosi va asarlari hamda ularning o'rganilishi borasidagi fikrlar bayon qilingan. Shuningdek, maqolada alloma asarlarini o'rganishning bugungi kundagi ahamiyati to'g'risida ham so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ahmad Farg'oniy, ilk o'rta asrlar, SHarq Uyg'onish davri, Yevropa Renessansi, ilmiy meros, Ma'mun Akademiyasi, farg'oniyshunoslik.

**БЕСЦЕННОЕ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО МЫСЛИТЕЛЯ
И ВОПРОСЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ**

Исматулла Муродович Тухтаров

кандидат философских наук,

доцент Ферганского политехнического института

Tel: +998901650124

elyor6233@mail.ru

Аннотация: В статье изложены мнения о степени изучения богатого научного наследия выдающего ученого средневековья Ахмада Фергани. А также, в ней речь идет о значении изучения их для современности.

Ключевые слова: Ахмад Фергани, раннее средневековье, Восточный Ренессанс, Европейский Ренессанс, научное наследие, Академия Маъмуна, фергановедение.

**THE PRICELESS SCIENTIFIC HERITAGE OF THE GREAT THINKER
AND HIS STUDY**

Ismatulla Tukhtarov

Candidate of Philosophical sciences,

Assistant Professor Ferghana Politechnical Institute.

Ferghana, Uzbekistan

Tel: +998901650124 elyor6233@mail.ru

Annotation: The article presents opinions on the degree of study of the rich scientific heritage of the outstanding scientist of the Middle Ages Ahmad Fergani. And also, it deals with the significance of studying them for the present.

Key words: Ahmad Fergani, early Middle Ages, Eastern Renaissance, European Renaissance, scientific heritage, Mamun Academy, Fergana studies.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev alohida ta'kidlaganidek, dunyodagi har bir davlat, har bir xalq birinchi navbatda o'zining intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir. SHu ma'noda o'zbek xalqi tarixida butun dunyoga mashhur bo'lgan olimu-ulamolarning yetishib chiqqanligi barchamiz uchun juda faxrlidir. Shunday ekan, ular qoldirgan boy ilmiy-ma'naviy merosni ko'z qorachig'idek avaylab asrash va uni o'rganish oldimizda turgan birinchi galdagi vazifalardandir. Avlodlarga ana shunday o'lmas meros qoldirgan vatandoshlarimizdan biri Ahmad Farg'oniidir.

Biroq, yurtdoshlarimiz faxriga aylangan buyuk vatandoshimiz Ahmad Farg'oniining hayoti va ijodi haqidagi yozma ma'lumotlar bizgacha to'liq yetib kelmaganligi, afsuski, allomaning sermazmun hayoti, ko'p qirrali izlanishlari va ilmiy salohiyatini batafsil va to'liq yoritib berishga imkon bermaydi. Bu esa, o'z navbatida, ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanish va tadqiqotlarning davomiyligini anglatadi. Zero, jahon tarixida ilk Fanlar Akademiyasi bo'lgan Ma'mun akademiyasi - «Bayt ul-Hikma»ning rahbari lavozimida faoliyat ko'rsatish darajasigacha muvaffaq bo'lgan Ahmad Farg'oni astronomiya, geografiya, matematika va

boshqa fanlarga oid ko'pgina asarlar yaratgan bo'lishiga qaramay ulardan ba'zilarining qo'lyozma nusxalarigina bizgacha yetib kelgan, xolos. Ahmad Farg'oniyning zamondoshi va ustози Muhammad Xorazmiy, o'rta asrlar Uyg'onish davrining yana bir qomusiy olimi Abu Rayhon Beruniy, o'zining "Arab adabiyoti tarixi" nomli asari bilan mashhur bo'lgan olmon bibliograf olimi, tarixchi K. Brokel'man kabilarning asarlari hamda davrimizning bir qancha farg'oniyshunoslik yo'nalishida yaratilgan manbalarda qayd etilishicha, Ahmad Farg'oniy ijodiga oid quyidagi asarlar alloma ilmiy merosining salohiyati yuksak bo'lganligi to'g'risida guvohlik beradi. Ular dunyoning AQSh, Misr, Iroq, Tunis, Marokash, Turkiya, Hindiston, Eron, Angliya, Germaniya, Frantsiya, Rossiya, Niderlandiya, Irlandiya singari davlatlarining kutubxonalarida ko'z qarichig'idek avaylab asrab kelinmoqda. Ana shu o'lmas asarlarning ba'zilari to'g'risida qisqacha bo'lsa-da, to'xtalib o'tamiz.

«Kitob fiy-harakat as-samoviya va javomi' ilm an-nujum», ya'ni **«Samoviy harakatlar va yulduzlar fanining majmuasi haqida kitob»**. Fanda aksariyat hollarda shu nom bilan ataladigan mazkur asar «Javomi' ilm an-nujum val harakat as-samoviya» nomi bilan ham yuritiladi. Ahmad Farg'oniyning bu asari lotin tiliga tarjima qilingan va 1669 yilda nashr etilgan. Ushbu asar Prinston (AQSH), Berlin, London, Mashhad, Tehron, Marokash, Oksford, Parij, Sankt-Peterburg, Qohira shaharlaridagi kutubxonalarda saqlanib kelinmoqda.

Asarning qo'lyozma nusxalari juda ko'p bo'lib, SHarq yozma manbalarida yana bir qancha nomlar bilan ham ataladi. Jumladan, "Kitob fiy usul ilm an-nujum" ("Astronomiya asoslari kitobi"), "Kitob al-hay'a al-fusul as-salotin" ("O'ttiz bobdan iborat astronomiya kitobi"), "Al-Fusul madxal fiy Majistiy va huva saloso'na faslan" ("Ptolemeyning "Almagest" asariga muqaddima tarzida yozilgan o'ttiz bob" - asarning bu nusxasi Parijda 2504.3 raqamda saqlanmoqda), "Ilal al-aflok" ("Falaklar haqida kitob"), "Tarkib al-aflok" ("Falaklarning tuzilishi"), "Al-Majistiy" ("Almagest" - Klavdiy Ptolemeyning astronomiyaga oid mashhur asari haqida, bu asar yana "Ilm al-hay'a" ("Astronomiya") deb ham atalgan.

1175 yilda Xerard Kremon tomonidan lotin tiliga o'g'irilgan. Yevropaning turli mamlakatlarida 1193, 1533, 1537, 1590, 1910 yillarda chop etilgan. Kichik bir parchasi 1960 yilda rus tilida e'lon kilingan. Ruscha to'la tarjimasi B.A.Rozenfel'd, I.G.Dobrovolskiy va N.D.Sergeevalar tomonidan amalga oshirilgan, biroq hamon nashr etilmagan.

«Kitob al-komil fiy san'a al-usturlob», ya'ni «Asturlob yasashhaqida mukammal kitob». Asar shuningdek, “Kitob al-komil al-Farg'oniy” (“Al-Farg'oniyning mukammal kitobi”) nomi bilan ham ma'lum bo'lib, uchta qo'lyozma nusxasi hozirda Berlin kutubxonasida saqlanmoqda. V. Alvordning 1893 yili Berlinda nashr etgan va shu shahardagi qirollik kutubxonasida saqlanayotgan arabcha qo'lyozmalar katalogida bular haqida to'liq ma'lumotlar berilgan.

Ushbu asarning birinchi ko'lyozma nusxasi «Al-Farg'oniyning astrolyabiya haqida mukammal kitobi» deb nomlangan bo'lib, u xalifa Ma'mun davrida taxminan 200/815 yilda yozilgan va V. Alvordning guvohlik berishicha, unda hali hech kim tomonidan maxsus asar yozib mufassal yoritilmagan «astrolyabiya» asbobi va bu asbob bilan bog'liq bo'lgan masalalar yetti bobda yoritilgan. Asarning bu nusxasi taxminan 900/1494 yil noma'lum kotib tomonidan ko'chirilgan.

Mazkur asarning ikkinchi nusxasi «Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniyning astrolyabiya san'ati haqidagi kitobi» nomini olgan bo'lib, yuqoridagi birinchi nusxadan kam farq qiladi. Ahmad Farg'oniy asarining bu nusxasini 778/1376 yilda Muhammad ibn Yoqub ibn Ali al-Malikiy ko'chirgan. Asarning uchinchi nusxasi esa «Astrolyabiya san'ati va uning dalillari haqida kitob» deb nomlangan. Ushbu uchinchi qo'lyozma nusxada V-bobdan oldin jadvallar, jadvallardan so'ng qolgan V-VII boblar keladi. Bu nusxani Ali-ibn Homid ibn Abu Bakr al-Buvaytiy 783/1381 yili oqqa ko'chirgan.

«Kitob fi san'at il-usturlab», ya'ni «Astrolyabiya san'ati haqida kitob». Ushbu asarning bir nusxasi Parijda 1546,5 raqam bilan saqlanmokda.

«Risola fiy ma'rifat il-avqot allatiy yakun ul-kamar fiyxo favq al-arz va tahtho», ya'ni «Oyning Yer ustida yoki uning ostida bo'lish paytdagi vaqtlarini

o'rganish haqida risola». Asarning bir nusxasi bugungi kunda Qohira shahri kutubxonasida saqlanmoqda.

«Hisob ul-aqolim as-sab'a», ya'ni «Etti iqlim hisobi». Bu asar ona diyorimizni o'rganishga bag'ishlangan ko'llanma bo'lib, Germaniyaning Gota shahrida saqlanmoqda. Ahmad Farg'oniy bu asarida Sharq xalqlarida keng tarqalgan yetti iqlim asosini tekshirib chiqib ilmiy usulda ularning o'lchovini bayon etadi. Farg'ona, Xo'jand, Samarqand, Marv shaharlarini to'rtinchi iqlimga taalluqli ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlar ana shu manbada yozilgan.

«Kitob amal ar-ruhomot», ya'ni «Yaxshilikka boshlaydigan qo'llanma» yoki «Astronomiya asboblarida marmarning xizmati haqida kitob». Ahmad Farg'oniyning ikki xil nom bilan ataladigan ushbu kitobi qo'lyozmalari hozirda Halab (Suriya) va Qohira (Misr) shaharlaridagi kutubxonalarda saqlanmoqda. Bu kitob haqida Ibn al-Kiftiyning arab tilidagi «Tarix al-hukamo» (Misr, 1908, 188-bet) asarida eslatilgan.

«Jadval al-Farg'oniy», ya'ni «Al-Farg'oniy jadvallari». Asar qo'lyozmasi Hindistonning Patna shahri kutubxonasida saqlanmoqda.

«Ta'lil li zij al-Xorazmiy», ya'ni «Al-Xorazmiy «Ziji»ning nazariy qarashlarini asoslash». Mazkur asarning nomi Beruniyning «Doiradagi xordalarni undagi siniq chiziqlar yordamida aniqlash kitobi» da eslatib o'tilgan.

Ahmad Farg'oniy asarlari hozirga qadar dunyo olimlari tomonidan yuqori baholanib kelinmoqda va katta qiziqish bilan mutolaa qilinadi. Ko'pchilik olimlar o'z ilmiy izlanishlarida Farg'oniy asarlaridan keng foydalanganliklarini e'tirof etadilar. Jumladan, 903-913 yillari ijod etgan eronlik geograf Abu Ali Ahmad ibn Umar ibn Rusta «Al-Axlok an-nafis» («Nafis javohirlar») kitobini yaratishda Ahmad Farg'oniy va Abu Mashhal al-Balxiylar (vafoti 886 yili) asarlariga suyangan Abu Rayxon Beruniyning «At-Tarxim li avoil sinoat at-tanjim» («Boshlang'ich munajjimlik san'atini tushuntirish») nomli entsiklopedik asarining geografiyaga oid qismlaridan birida «Iqlimlarning ayrim joylarida nimalar borligi haqida» degan kichik bo'lim bo'lib, undagi ma'lumotlar Beruniy Ahmad Farg'oniy asaridan xabardor bo'lganidan va iste'foda etgandan dalolat beradi.

Ahmad Farg'oniy asarlarini o'qib, undan foydalangan va o'z asarlarida ularning nomini tilga olgan olimlardan yana biri Marokashda tug'ilib, Eronda ta'lim olgan va Misrda vafot etgan Abdulvohid al-Marokashiydir (1185—1250). Uning Shimoliy Afrika va Ispaniyada hukm surgan Muvahhidlar sulolasi tarixiga bag'ishlangan «Al-Mujibfi talxis axbor al-Mag'rib» («Mag'rib haqidagi axborotlar bayonining ajoyiboti») nomli mashhur asari bor. Ushbu asar gollandiyalik arabshunos R. Dozi (1820-1883) tomonidan golland tiliga va frantsuz sharqshunosi Ye.Fan'yan (1846-1930) tomonidan frantsuz tiliga tarjima qilingandan so'ng Yevropa bo'ylab keng tarqalgan. Qizig'i shundaki, Marokashiy o'z hokimining istagi bilan Muvahhidlar sulolasiga tegishli bo'lgan mulkning geografik tasviriy ko'rinishi aks etgan suratni asar oxiriga ilova qilib, shunday yozadi: «uning shon-sharafini xudo saqlagur janobimiz bu asarga Mag'rib shaharlari va ular orasidagi masofalar hamda uning iqlimi haqida aytib o'tishni buyurdi. Mazkur qism bu asar mavzuiga kirmaydi, u «Yo'llar va mamlakatlar» turkumiga kiradi. Odamlar bu hakida juda ko'p kitoblar yozganlar: Abu Ubayda al-Bakriy al-Andalusiy, Ibn Fayed al-Andalusiy, Ibn Xurdadbek al-Forsiy, Ahmad al-Farg'oniy va boshqalarning kitoblari shular jumlasidandir».

Bu misol ham Ahmad Farg'oniy asarlari bilan yaqindan xabardor bo'lgan va ulardan foydalanganlar Sharqda ham, G'arbda ham oz bo'lmaganligiga yana bir dalildir. G'arb olimlaridan D. Didro, J. Dalamber, K. Brokelman, X. Zuterlar ham Ahmad Farg'oniy ilmiy faoliyatiga juda yukori baho berganlar.

Shuni ham ta'kidlash mumkinki, sobik sho'ro davrida ham Ahmad Farg'oniy ijodiga nisbatan qiziqish so'ngani yo'q. Jumladan, I.Yu.Krachkovskiyning «Geografiya u arabov do pervyx geograficheskix proizvedeniy» («Ilk geografik asarlardan oldingi arablar geografiyasi»), «Geografы grachevskoy shkoly» («Grachyov maktabi geograflari») deb nomlangan va boshqa yirik maqolalarida olim ijodini ilmiy asosda tahlil qilishga va qimmatli ma'lumotlarni havola qilish borasidagi jiddiy urinishlarni ko'rish mumkin. SHuningdek, uning shogirdi T.SHumovskiy, Yu.Yushkevich, B.A.Rozenfel'd, M. Sa'be, I Dobrovolskiy, N. Sergeevalar ham bu sohada bir qator ilmiy maqolalar yozganlar.

Biroq shunday bo'lsa-da, bizningcha, ular Farg'oniy hayoti va ijodini to'liq tadqiq etganlikka da'vo qila olmaydi.

Ushbu o'rinda shuni ham alohida ta'kidlash o'rinliki, Ahmad Farg'oniy hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyatini o'rganishda mamlakatimiz olimlari ham munosib hissa qo'shganlar. Respublikamiz olimlaridan T.Qori-Niyoziy, H.Hasanov, A.Ahmedov, M.M.Xayrullaev va boshqalarning ilmiy ishlarida Ahmad Farg'oniy asarlari tilga olinib, uning dunyo ilm-faniga buyuk hissa qo'shganligi ta'kidlab o'tilgan. A.Nosirov va X.Hikmatullaevning «Ahmad Farg'oniy» (Toshkent, «Fan», 1966), A.Qayumovning «Ahmad al-Farg'oniy» (Toshkent, «CHO'lpon» nashriyoti, 1998) risolalari olim hakidagi yurtimizda chop qilingan ilk asarlar bo'ldi, deyish mumkin.

Olimning hayoti va ijodini o'rganish, uning ilmiy merosidan ma'naviy ozuqa olish, asarlarining mazmun-mohiyati va ilmiy qarashlarini keng xalq ommasi orasida targ'ib qilish, ayniqsa, yosh avlod vakillari ongiga singdirishni uning ona Vatani bo'lmish Farg'ona viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan olimlar ham o'zlarining muqaddas burchi deb bilishadi. Bunga Farg'ona vodiysidagi tajribali texnika oliy ta'lim muassasasi bo'lgan Farg'ona politexnika institutining bir guruh olimlari tomonidan yaratilgan «Ahmad Farg'oniy ma'naviyati va merosi» (Farg'ona, 1998 yil), «Ahmad al-Farg'oniy hayoti va ijodi» (Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1998 yil) asarlarini misol qilib keltirish mumkin.

Ammo kezi kelganda shuni ham alohida ta'kidlash joizki, bu borada haligacha na xorijda, na bizda o'rta asrchilik sharoitida o'zining buyuk ilmiy ishlari bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan va SHarq Uyg'onish davrini boshlab bergan Ahmad Farg'oniy to'g'risida yirik tadqiqot ishlari qilinib, olimning ilmiy salohiyati batafsil yoritilgan jiddiy asarlar juda kam. Ayni paytda alloma asarlarining qo'lyozmalari o'zimizda yo'qligi, balki barchasi dunyoning turli davlatlaridagi kitob javonlarida saqlanib kelinayotganligi sababli birortasi na rus, na o'zbek tiliga to'liq tarjima qilinib, chop etilmaganligini alohida ta'kidlash ham o'rinlidir.

Sobiq ittifoq tuzumining parchalanishi oqibatida yangi taraqqiyot yo'liga o'tgan yurtimiz O'zbekistonda tug'ilib voyaga yetgan va jahon ilm-fani va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan vatandoshlarimizning tarixi, ilmiy merosini

o'rganish, ularning tavallud ayyomlarini keng nishonlash kabilarga nisbatan ijobiy munosabat tubdan o'zgardi. Zero, mustaqil mamlakatimizning birinchi Prezidenti I.Karimov bu to'g'rida alohida uqtirib o'tganidek, "...zaminimizda yashab o'tgan buyuk allomalarimiz, mutafakkir bobolarimizning ibratli hayoti va faoliyati, bemisl ilmiy-ijodiy kashfiyotlari bugun ham jahon ahlini hayratga solayotganini g'urur bilan ta'kidlash lozim"[2;41].

Xususan, dunyo tamadduniga beshik bo'la olishga da'vogar bo'lgan zaminimizdan yetishib chiqqan Ahmad Farg'oniyning ilmiy-ma'naviy merosini keng tadqiq etish mutaxassis olimlarimiz va tadqiqotchilarni xorijiy davlatlarga borib olimning boy merosini o'rganib, undan fotonusxalar olib, o'zbek tiliga tarjima qilish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirishni davrning o'zi taqozo qilyapti. Vaholanki, bunday xayrli sa'y-harakatlar xalqimizga o'zining bu buyuk farzandi to'g'risida to'liq ilmiy ma'lumotlarni taqdim etish bilan birga alloma ruhini shod etish uchun ham xizmat qiladi

1997 yil mustaqil O'zbekistonning birinchi Prezidenti I.A.Karimov tashabbusi bilan Ahmad Farg'oniyning 1200 yillik yubileyini o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasi hukumatining maxsus qarori e'lon qilindi. Bu qaror ulug' allomaning ilmiy-madaniy merosini o'rganishda ahamiyat kasb etdi.

Qarorda belgilangan tadbirlar doirasida mamlakatimizda 1998 yilning oktyabr oyida YuNESKO ishlari bo'yicha milliy markaz bilan hamkorlikda Ahmad Farg'oni yubileyini munosib nishonlash yuzasidan qator tadbirlar, jumladan, "Ahmad al-Farg'oniyl ilmiy merosining jahon fani taraqqiyotida tutgan o'rni" mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy konferentsiya va bayram tantanalari o'tkazildi. Olimning ona yurti Farg'ona viloyati markazi bo'lgan Farg'ona shahrida Ahmad Farg'oniyl bog'i bunyod etildi. Bog'ning baland nuqtasida falakiyot siru-asrorlarini o'rganib avlodlarga bu to'g'ridagi ilmiy ma'lumotlarini in'om etayotgan bobomiz siymosi aks ettirilgan ko'rkam haykal o'rnatildi. Bugungi kunda bu maskan farg'onaliklar va mehmonlar uchun buyuk bobomizning o'lmas ruhini yodga olishda muqaddas ziyoratgoh bo'lib xizmat qilmoqda.

YuNESKO Xalqaro tashkilotining tashabbusi va respublikamiz xukumati qarori bilan buyuk vatandoshimiz Ahmad Farg'oniy tavalludining 1200 yillik yubileyining mamlakatimizda va butun jahonda keng nishonlanishi ulug' olimning g'oyalari va ilg'or qarashlari barhayotligidan va insonparvarlik ruhi bilan sug'orilganligidan dalolat beradi.

Vatandoshimizning tavallud tantanalarini nishonlash tadbirlarida ishtirok etish uchun Respublikamizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov tashrif buyurib, Ahmad Farg'oniy haykalining ochilishiga bag'ishlangan marosimda ma'ruza qilishdi"[1;188-192].

Ahmad Farg'oniyning hayoti va ilmiy merosi avlodlar uchun bebaho ma'naviy boylik bo'lib qoldi. Ularni o'rganish va qadriga yetish, ko'z qorachig'idek asrash va keyingi avlodlarga yetkazish zamondoshlarimiz oldida turgan muhim fuqarolik burchlaridir. Xuddi shu bois bu buyuk vatandoshimiz hayoti, ijodi va avlodlarga qoldirgan bebaho ilmiy-ma'naviy merosini o'rganishga nisbatan ehtiyoj mavjudligini quyidagi mulohazalar yordamida izohlash mumkin"[10;68]:

Birinchidan, Ahmad Farg'oniyning ilmiy salohiyati va ma'naviy kamolotga erishuvida ilm-fan asosiy o'rinni egalladi. Allomaning tarixiy xizmati shundaki, u o'rta asrchilik sharoitida, ilm bilan astoydil shug'ullanish uchun sharoit va imkoniyatlar unchalik keng darajada mavjud bo'lmagan bir paytda fan bilan tajribani uyg'un holda olib bordi va buning uchun o'zida katta kuch, xohish-istak, maqsad sari intilish, qiyinchilik va to'siqlardan qo'rqmaslik, ilm yo'lida o'zini baxshida qila olish singari mayllarni topa oldi. Qadimgi yunon falakiyotshunos olimlari tomonidan yaratilgan nazariyalarni puxta o'rganib, ijodiy tahlil qildi, ularda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni aniqlab, o'z tajribalarida qaytadan sinovdan o'tkazdi va yanada aniqroq hisob-kitoblarni amalga oshirdi. Pirovardida esa fanning keyingi taraqqiyoti uchun bebaho xizmat qilishga qodir bo'lgan ilmiy yangiliklarni yaratdi hamda falakiyot ilmi bo'lgan astronomiya fani taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqdi hamda ayni paytda yangi yo'nalishlarga ham asos soldi.

Ikkinchidan, Ahmad Farg'oniy hayoti va ijodini tadqiq qilishda uning aniq va dunyoviy fanlarning chuqur bilimdoni, qomusiy dunyoqarash sohibi bo'lishi

bilan birga chin ma'noda musulmon birodar, islom dini va qadriyatlariga yuksak e'tiqodli inson bo'lganligi uyg'unlashgan holda o'rganilishi kerak. Aks holda buyuk yurtdoshimizning to'laqonli tarixiy portretini yaratish imkoni bo'lmaydi va sobiq ittifoq tuzumi davridagi singari bir yoqlama yondashuv xavfi saqlanib qolaveradi. Boshqacha qilib aytganda, bugun mamlakatimiz ilmiy jamoatchiligi oldida Ahmad Farg'oniy timsolida antik dunyo madaniyati va ilmu-fanining chuqur bilimdoni, SHarq G'arbda katta ijobiy fikr va tasavvur uyg'ota olgan, SHarq Uyg'onish davriga asos solgan va Yevropa Renessansi uchun zamin yaratgan donishmand qiyofasini yaratish vazifasi turibdi. Bu esa mamlakatimiz Prezidenti SH.M.Mirziyoev tomonidan mustaqil O'zbekiston taraqqiyotini yanada tezlashtirish, uning dunyoga yuz tutishi va jahon hamjamiyatidan o'zining munosib o'rmini egallashi maqsadida amalga oshirish, yurtimizning boy ilmi va ma'naviy merosidan butun jahon ahlini voqif qilish niyatida amalga oshirayotgan davlat va jamiyat boshqaruvi borasidagi bunyodkorlik sa'y-harakatlari bilan hamohangdir.

Uchinchidan, Ahmad Farg'oniy hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyatini keng o'rganish asnosida o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda o'z yurti va vatanining o'tmishi va tarixini chuqur biladigan, uning rivoji va tarixiy taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan olimu-ulamolarning boy merosini puxta egallash orqali undan faxrlanish tuyg'ulari bilan yo'g'rilgan milliy g'urur va iftixor fazilatlarini o'zida mujassam etgan, milliy o'zligini teran anglay olgan, mustaqillik ne'matlariga sodiq, mamlakatimiz ravnaqining ertangi kuni va salohiyatiga befarq bo'lmagan avlodni tarbiyalashdek muhim maqsad va muddaolar turganligini aqlan his etishimiz zarur. SHunday ekan, Ahmad Farg'oniyning ilmiy-ma'naviy merosini o'rganishga qandaydir mavsumiy ish sifatida qaralmasligi lozim. Bu boradagi tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda astronomiya, astrofizika, gidravlika, mexanika, geodeziya, geografiya, matematika, tarix, falsafa kabi fanlar bo'yicha mutaxassislarni birlashtirish va o'zaro hamkorlikdagi ilmiy izlanishlar olib borishni tashkillash zarur. Bizningcha, olingan natija va xulosalarni faylasuf olimlar tomonidan umumlashtirish, izohlash va sharhlash ishlari yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR:

1. Karimov I. Ahmad al-Farg'oniy haykalining ochilishiga bag'ishlangan marosimda so'zlangan nutq. – Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. T.: "O'zbekiston", 1999
2. Karimov I. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. -T.: "Ma'naviyat" , 2008
3. Bo'riev O. Al-Farg'oniy va uning ilmiy merosi. T.; "O'zbekiston". 1998
4. Nosirov A., Hikmatullaev X. Ahmad Farg'oniy. - T.: «Fan», 1966
5. Tojiev R.J., Yo'ldoshev A., Sultonov SH.D. Ahmad al-Farg'oniy hayoti va ijodi. - T.: "Fan", 1998
6. Qayumov A. Ahmad al-Farg'oniy. - T.: «Cho'lpon», 1998
7. Ahmedov A. Ahmad al-Farg'oniy. – Ma'naviyat yulduzlari. T., 2001
8. Дидро Д., Ж.Д. Аламбер Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел. 1751
9. Розенфельд Б.А., Добровольский И.Г., Сергеева Н.Д. Об астрономических трактатах аль-Фаргани. – Историко-астрономические исследования. М., 1972
10. Тухтаров И. Фарғоналик аллома асарларининг ўрганилиши. -Models and Methods for Increasing the Efficiency of Innovative research. International scientific-online Conference. Germany, 2021. 60-68